

2、*Nat Commun* 万建民团队：OsWRKY53 通过负调控 MKK10.2 表达调节根部 Na⁺ 外排及卸载，为探究其调控水稻耐盐机制提供依据

通讯作者：中国农业科学院作物科学研究所 万建民；南京农业大学 王春明

所用 NMT 设备：耐盐机制分析仪（SMP300-YG 系列）

使用非损伤微测技术（NMT）定量检测了野生型（WT）、Cr-oswrky53 和 OsWRKY53-OE 根表、根木质部薄壁组织的 Na⁺ 实时转运。盐处理引起了 WT、Cr-oswrky53 和 OsWRKY53-OE 根部的 Na⁺ 外排增加（图左），Cr-oswrky53 根部在盐胁迫下显示出比 WT 更高的排 Na⁺ 速率。同样，OsWRKY53-OE 根部的 Na⁺ 外排速率低于 WT 和 Cr-oswrky53 根部。此外，我们检测了 WT、Cr-oswrky53 和 OsWRKY53-OE 的主根木质部薄壁组织的排 Na⁺ 速率。NMT 结果显示，Cr-oswrky53 的根木质部薄壁组织的排 Na⁺ 转运速率显著低于 WT，而 OsWRKY53-OE 的 Na⁺ 外排则显著高于 WT（图右）。

扫码查看本文详细报道

本实验对应标书参考